

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ANATOMIYA FANINI
O‘QITISH SPORT YO‘NALISHIDAGI TALABALARNI KASBIY
KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSI**

Raxmonova Dilovar Ostanqulovna

Navoiy davlat universiteti Biologiya kafedrasida o‘qituvchisi

Olimova Aziza Ixtiyor qizi

Navoiy davlat universiteti Biologiya ta’lim yo‘nalishi talabasi

Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yo‘lidan ma’lumki, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon bo‘lishi o‘sha davlatda yoshlar ta’lim-tarbiyasi va kelajagiga beriladigan e’tibor darajasiga bog‘liq. Shu ma’noda, O‘zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. O‘z davrida Farobiy, Ibn Sino, Beruniy kabi allomalarimiz jismoniy tarbiya va sportning insonda barkamollik fazilatlarini tarbiyalashdagi o‘rnini alohida ko‘rsatib o‘tganlar. Keyingi yillarda olimlarimiz tomonidan globallashtirish davrida sportning ommaviyligini har tomonlama oshirish va uning barkamol avlodni tarbiyalash vositalaridan biri ekanligi turli adabiyotlarda keng tahlil qilinmoqda.

Jismoniy tarbiya yo‘nalishidagi talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda anatomiya fanining o‘rni juda muhimdir, chunki u inson tanasining tuzilishi va funksiyasini chuqur o‘rganishga yordam beradi. Jismoniy tarbiya (sport va jismoniy madaniyat) yo‘nalishida anatomiya fanini o‘qitish nafaqat nazariy bilimlarni beradi, balki amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishda, jarohatlardan himoyalashda va sport samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Tananing tuzilishi (anatomiya) va funksiyalarini (fiziologiya) tushunish orqali, harakat qilganda, mashq qilganda yoki sport bilan shug‘ullanganda barcha tizimlar qanday birgalikda ishlashini yaxshiroq tushunish mumkin. Inson tanasi turli vazifalarga ixtisoslashgan qismlardan tashkil topgan. Ushbu qismlar qanday tashkil etilganini va qanday ishlashini o‘rganish jismoniy faoliyat va sport bilan shug‘ullanish uchun juda muhimdir.

Zamonaviy sharoitda anatomiyaning o‘rganishda an’anaviy usullarni (masalan, tabiiy anatomik preparatlar, muzey ko‘rgazma namunalari va boshqalardan foydalanish) zamonaviy axborot texnologiyalari bilan uyg‘unlashtirish zarur. Bu esa talabalarning mustaqil bilim olish faoliyatini rag‘batlantirishga xizmat qiladi. Katta hajmdagi material, ko‘plab murakkab atamalar va o‘rganiladigan tuzilmalar talabalar uchun laboratoriya mashg‘ulotlari va imtihonga mustaqil tayyorgarlik jarayonida

yordam beradigan o‘quv adabiyotlari zaruratini keltirib chiqardi. «Osteologiya», «Artrosindesmologiya» va «Miologiya» bo‘limlarining tuzilmasini zamonaviy kompyuter usullari yordamida qayta ishlash va illyustrativ material tayyorlash orqali modernizatsiya qilish ishlari olib borish zarur. Chunki bu ularning anatomik tuzilish va mushak-harakat tizimlarini tushunishini osonlashtiradi, murakkab kontseptsiyalarni vizual tarzda ko‘rsatadi, mustaqil o‘rganishni rag‘batlantiradi va mashg‘ulot jarayonini samarali qiladi. Shuningdek, bu ishlar talabalarni zamonaviy xalqaro standartlarga mos bilim bilan ta‘minlaydi hamda ularning kelajakda murabbiy yoki pedagog sifatida amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Inson tanasi turli tizimlardan tashkil topgan bo‘lib, ular birgalikda ishlaydi va turli sport va jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish imkonini beradi. Masalan, sportchi bir necha soniya ichida dam olish holatidan maksimal tezlik bilan yugurishga o‘tishi mumkin. Suyak va mushak tizimlari birgalikda ishlab, tanamizga turli harakatlarni bajarish imkonini beradi. Yurak-qon tomir va nafas olish tizimlari esa “yetkazib berish xizmati” sifatida harakat qilib, tanaga kislorod va oziqa moddalarni yetkazadi, ular esa mushaklarning qisqarishi uchun energiya ishlab chiqarishda ishlatiladi. Bu tizimlarning har biri qanday ishlashini tushunish uchun talabalar suyak, mushak, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining tuzilishini o‘rganadilar. Ushbu tizimlarning anatomiyasi farq qilsa-da, ularning ishlash jihatidan har biri o‘zaro chambarchas bog‘langan. Ushbu tana tizimlarini tushunish sport va faol dam olish sohalarida juda muhimdir, chunki bu tananing qanday ishlashini va mashq paytida yuzaga keladigan turli stresslarga qanday moslashishini tushunishga yordam beradi.

Anatomiya organizmdagi turli tarkibiy qismlarning tuzilishi va joylashishini tushuntirib, ularni tushunish uchun asos yaratadi. Anatomiya har bir qismning, molekulalardan suyaklargacha, qanday o‘zaro ta‘sir qilib, bir butun funksional tizimni tashkil etishini o‘rganadi. Anatomiya tana qismlarining tuzilishi, joylashuvi va tashkil etilishi haqida ma‘lumot beradi. Anatomiya – organizmlarning, shu jumladan insonning jismoniy tuzilishi bilan shug‘ullanuvchi ilm sohasidir. U organizmni tashkil etuvchi turli tizimlar, a‘zolar va to‘qimalarni o‘rganishni o‘z ichiga oladi.

"Jismoniy tarbiya" yo‘nalishida anatomiya fanini o‘qitish inson organizmining tuzilishini tushunish uchun zarur bo‘lib, mashg‘ulot jarayonini samarali tashkil etish, sog‘liqni mustahkamlash, jarohatlarning oldini olish va yuqori sport natijalariga erishishga yordam beradi. Anatomiya fanini bilish jismoniy madaniyat bo‘yicha

bilimlarni hayotda va kasbiy faoliyatda to‘g‘ri qo‘llash uchun asosiy poydevor hisoblanadi.

Anatomiya mushaklar, suyaklar va bo‘g‘imlarning qanday ishlashini tushuntiradi. Bu mashqlarni to‘g‘ri bajarish va harakat ko‘nikmalarini shakllantirish uchun asos bo‘ladi. Tana tuzilishini bilish o‘z sog‘lig‘iga ongli munosabatda bo‘lish, jismoniy yuklamani to‘g‘ri tanlash va ortiqcha zo‘riqishlarning oldini olishga yordam beradi. Anatomiya fanini bilish mashqlarni noto‘g‘ri bajarish yoki organizmning tayyor emasligi bilan bog‘liq jarohatlarni oldindan ko‘ra bilish va ularning oldini olish imkonini beradi. Mushaklar va tana tizimlarining ishlash prinsiplari haqidagi bilimlar jismoniy tarbiya mutaxassisiga maqsadli va samarali mashg‘ulot dasturlarini tuzish imkonini beradi. Anatomiya, fiziologiya, sport biomexanikasi kabi jismoniy tarbiya bilan bog‘liq boshqa fanlarni o‘rganish uchun poydevor vazifasini bajaradi.

Inson anatomiyasi, shubhasiz, nafaqat tibbiyot, balki jismoniy tarbiya yo‘nalishidagi oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun ham asosiy o‘quv fanlaridan biridir. Uning asoslarini bilmasdan turib, talabalar tomonidan tibbiy-biologik yo‘nalishdagi fanlarni o‘zlashtirishni, shuningdek, bo‘lajak pedagog va murabbiy tomonidan mashg‘ulot jarayonini to‘g‘ri tashkil etishni tasavvur etish qiyin. Anatomiya fanini o‘qitishning asosi, har qanday boshqa o‘quv fanidagi kabi, metodik ta‘minotdan iborat bo‘lib, u oliy ta‘lim muassasalarining o‘quv dasturiga, shuningdek, o‘qituvchi va talabalarga mo‘ljallangan uslubiy tavsiyalarga tayanadi. O‘rganilayotgan fan bo‘yicha bilimlarni muvaffaqiyatli va sifatli egallash bevosita ushbu faning o‘quv-metodik ta‘minlanganlik darajasiga bog‘liq.

Jismoniy harakatlarni to‘g‘ri bajarishda anatomiya fanining ahamiyati.

Birinchidan, sport harakatlarining ilmiy asosini tushunish. Anatomiya o‘quvchilarga mushaklar, suyaklar, bo‘g‘imlar va ligamentlarning tuzilishi va funksiyalarini o‘rgatadi. Masalan, yugurish, sakrash yoki og‘irlik ko‘tarishda qaysi mushak guruhlari ishlayotganini bilish texnikani to‘g‘ri bajarishga yordam beradi. Harakatlar samaraliroq bo‘lib, energiya sarfi optimallashtiriladi.

Ikkinchidan, jarohatlardan profilaktika qilish. Anatomik bilimlar orqali o‘qituvchi va sportchilar bo‘g‘imlarning chegaraviy yuklanishini, mushaklarning cho‘zilish darajasini baholay oladi.

Uchinchidan, individual yondashuvni ta‘minlash. Har bir insonning skelet tuzilishi, mushak tonusi va bo‘g‘im moslashuvchanligi farq qiladi. Anatomiya bu farqlarni aniqlashga yordam beradi, shuning uchun dars rejasi shaxsiy xususiyatlarga

moslashtiriladi. Ayniqsa, bolalar va o‘smirlar guruhida rivojlanish bosqichlarini hisobga olish uchun zarur.

To‘rtinchidan, o‘qituvchilar malakasini oshirish. Jismoniy tarbiya o‘qituvchilari anatomiyani bilmasa, xato mashqlarni tavsiya qilishi mumkin. Oliy ta‘lim muassasalarida bu fan majburiy bo‘lib, o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini ta‘minlaydi.

O‘qituvchi noto‘g‘ri bajarilgan mashqlarning organizmga salbiy ta‘sirini (masalan, bo‘g‘imlarning shikastlanishi, mushaklarning zo‘riqishi) oldindan bashorat qila oladi. Masalan, og‘irlik ko‘tarishda noto‘g‘ri texnika bel umurtqalariga zarar yetkazishi mumkin. O‘qituvchi organizmning tuzilishi (suyaklar, mushaklar, bo‘g‘imlar, organ tizimlari) va ularning fiziologik funksiyalarini tushunadi. Bu ularga o‘quvchilarning jismoniy imkoniyatlarini (masalan, yurak-qon tomir tizimi yoki mushaklarning holati) to‘g‘ri baholash imkonini beradi. O‘qituvchi qaysi mashqlarning ma‘lum mushak guruhlari yoki organ tizimlariga ta‘sir qilishini biladi. Masalan, aerobik mashqlar yurak-qon tomir tizimini mustahkamlashga yordam bersa, kuch mashqlari mushaklarning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Anatomiya fanini jismoniy tarbiya yo‘nalishida o‘qitish – bu nafaqat bilim, balki xavfsiz, samarali va ilmiy asoslangan sport madaniyatini shakllantirishning kalitidir. Ushbu fanni e‘tiborsiz qoldirish jarohatlar, samarasizlik va kasbiy xatolarga olib keladi. Anatomiya bo‘yicha bilimlar o‘qituvchiga o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda jismoniy mashqlarni tanlash, taqsimlash va bajarishni nazorat qilish ko‘nikmalarini beradi. Bu ko‘nikmalar o‘quvchilarning sog‘lig‘ini mustahkamlash, jarohatlanishlarning oldini olish va o‘quv jarayonini samarali tashkil etishda muhim rol o‘ynaydi. Natijada, o‘qituvchi har bir o‘quvchining jismoniy va psixologik rivojlanishiga mos dastur ishlab chiqib, ularning salomatligini saqlashga va o‘quv yutuqlarini oshirishga hissa qo‘shadi.

Kelajakdagi jismoniy madaniyat pedagoglari uchun anatomiya fanidan bilimlar nafaqat maktabda o‘quvchilarning jismoniy rivojlanishini nazorat qilish, shaxsiy, professional va jamoat gigiyenasi qoidalarini asoslash, birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish usullarini tushunish uchun, balki o‘tib kelayotgan avlodda sog‘liqni saqlashning hayotdagi asosiy qadriyat ekanligini anglashni shakllantirish uchun ham zarurdir.

ADABIYOTLAR

1. Sh.M. Mirziyoyev. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. — Toshkent: O‘zbekiston, 2021.

2. A. Ahmedov, X. Rasulov. Odam anatomiyasi, bolalar anatomiyasi asoslari bilan.: darslik . T.: «Iqtisod-moliya», 2016, -632 b.
3. Березовская Р.А. Отношение к здоровью // Здоровая личность / Под ред. Г.С. Никифорова. - СПб.: Речь, 2013. – Б. 214-244.
4. Замаев В. А., Година Е. З, Никитюк Д. Б. Анатомия для студентов физкультурных вузов и факультетов учебник и практикум. Москва - Юрайт - 2018
5. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник для вузов. - М.: Гэотар-мед. 2002.
6. Рахмонова D.O. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilariga anatomiya fanini o'qitishning metodik tamoyillari va innovatsion usullari. Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal.2025, № 5.

